

SATIRA ATAMASINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Atadjanova Mashhura Baxtiyarovna

Urganch Ranch texnologiya universiteti Pedagogika va filologiya fakulteti
„O‘zbek va xorijiy tillar“ kafedrası o‘qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14862880>

Annotatsiya: Adabiy janrlar ichida satira o‘ziga hos o‘ringa ega hisoblanadi. Satirik janr deganda jamiyat hayotining har qanday hodisalari keskin qoralangan va masxara qilingan asarlar tushuniladi. Voqelikni badiiy aks ettirishning o‘ziga xos usuli bo‘lib, unda jamiyatdagi bema‘ni, asossiz, noto‘g‘ri hodisalar, illatlar fosh qilinadi. Voqealarning real ko‘rinishini o‘zgartirib, oshirib, bo‘rttirib, mubolag‘a qilish, keskinlashtirish va shartlilikning boshqa ko‘pgina turlari yordamida yaratilgan obraz orqali Satira ob‘yektiga "ishlov" beriladi.

Kalit so‘zlar: satira, janr, yumor, nazariya, adabiyotshunoslik, tilshunoslik.

Satira muallifi komiklikning boshqa turlaridan (yumor, hikoya va boshqalar) ham foydalanishi mumkin, biroq satira uchun salbiy tus berib, keskin ifodalangan estetik obyekt xarakterli hisoblanadi. Jahon adabiyotshunosligida satira voqelikni badiiy ifoda etishning o‘ziga xos tamoyili sifatida adabiyotning barcha turlari, jumladan, lirik, epik va dramatik asarlarda qo‘llaniladigan komiklikning bir turi va badiiylikning modusi sifatida e‘tirof etiladi.

Satira - „adabiyot va san‘atda: kishidagi nuqsonlar va hayotdagi kamchiliklar, salbiy hodisalarni ayovsiz tanqid qilish, fosh etish hamda shunday mazmunda yozilgan badiiy asar“ hisoblanadi. Satirada „ asar ijtimoiy hayotning ma‘lum tomoni yoki guruh va shaxslarning yaramas salbiy xislatlaridan achchiq kulib va uni tanqidiy tasvirlab yoziladi.“ Bundan tashqari, „ asar, kitob, film va boshqalarda biror kimsa yoki narsani tanqid qilish uchun hajvdan foydalanish va ularni kulgili qilish“ ; „biror shaxs, g‘oya yoki muassaning xato va kamchiliklarini ko‘rsatish uchun hajvdan foydalanib tanqid qilish usuli“ kabi tushunchalarni qamrab oladi.

Jahon adabiyotshunosligi ilmida satira atamasining kelib chiqish tarixi, turlari, poetik xususiyatlari keng ko‘lamda tahlil qilingan. Yuqoridagi fikrimizni isboti sifatida satira atamasining ilmiy-nazariy jihatdan o‘rganilganligini ko‘plab yozuvchi va olimlar misolida ko‘rib chiqamiz.

Ekhard Hensheyd satira atamasini o‘zining „Satire und Begriffsverwirrung“ asarida quyidagicha izohlaydi:

Bei den alten Lateinern hatte Satire, wie bekannt, irgendwie mit einer Fruchtschale, Opferschale („satura“) zu tun; dann aber wurde es von Horaz, wo sie Sermon hieß, bis Lutz Rathenow, wo sie so viel wie Salmonellen bedeutet,

noch viel konfuser. Satire bedeutete bald dieses, bald jenes; meist alles, nur nichts Gutes. Es herrscht hier inzwischen der vollkommene, der wahrscheinlich schon irreversible Begriffswirrwarr. Friedrich Schiller schied im weiteren zwischen 'scherzhafter' und 'strafender (oder: pathetischer) Satire'. Was immer das nun wieder soll: Feststeht, Satiriker oder Satiretheoretiker zu sein, ist schon eine schwere Strafe.

Lotin tilidagi „satira“ so‘zi afsonaviy mavjudotlar, quvnoq va masxara qiluvchi yarim xudolar-hayvonlar – satirlar (o‘rmon xudolari, unumdorlik ibislari, yunon mifologiyasida yunon orollarida yashagan quvnoq echki oyoqli jonzorlar) ma‘nolarini anglatadi.

Tilning etimologik lug‘atlariga nazar tashlar ekanmiz, Kluge satirani shunday ta‘riflaydi:

Satire f.erw.fach.(<16. Jh.). Entlehnt aus 1. Satira (älter: satura), zu 1. satura (lanx) 'Allerei, Gemengsel, Fruchtschüssel', zu 1. satur 'satt, gesättigt, reichlich, Gedichte, die sich mit den verschiedensten alltäglichen, historischen (usw.) Gegenständen ironisierend auseinandersetzten. Also ungefähr ' Potpourri'. Adjectiv: satirisch; Täterbezeichnung: Satiriker.

Adabiyotshunoslik talqiniga ko‘ra, etimologik nuqtai nazardan satura (lotincha-lanx satura) so‘zi bilan ham bog‘liq – “ turli xil mevalardan iborat taom” ma‘nosida qo‘llanilgan. Keyinchalik esa u ko‘chma ma‘noda – “qorishma, har xil narsa” (nasr va nazm qorishmasi) sifatida qo‘llanila boshlagan. Ko‘pchilik adabiyotshunos va yozuvchilar oldin satiraga kulgi yoki tanqid shart emas deb hisoblagan va Yurgen Brummak asarida quyidagi fikrni keltirib o‘tgan:

daß man an 'Vielerlei, Fülle, Mischung' dabei dachte, ursprünglich auf eine bunte Sammlung von Gedichten verschiedenen Inhalts bezogen, dann auf den durch formale und thematische Vielfalt gekennzeichneten Einzeltext.

Hozirgi kunga kelib satira boshqa narsani anglatadi ya‘ni kengroq ma‘noda talqin qilinadi:

den Gesamtbereich der literarischen, bildlichen, filmischen usw. Äußerungen, die moralische Verfehlungen, bestimmte Sitten und Gebräuche, persönliche Eigenheit, Überzeugungen usw. kritisch, polemisch und spöttisch in der Absicht auf Besserung oder auch lediglich der witzigen Wirkung halber thematisieren.

Stefan Trappenning yuqoridagi fikridan kelib chiqqan holda demak, satira vaqt o‘tishi bilan rivojlanib, turli madaniy kontekstlarga va vositalarga, jumladan adabiyot, teatr, stand komediya, televideniya va internetga moslashadi . Ular ijtimoiy sharhlar, o‘yin-kulgular va inson aqli va ijodkorligini

ifodalash uchun kuchli vositalar bo'lib qolmoqda. Bundan tashqari jamiyatda muhim rol o'ynab, ommaviy axborot vositalari, ko'ngilochar va ijtimoiy sharhlarni turli shakllarini shakllantirib kelmoqda.

Satirani kelib chiqish tarixiga murojaat qiladigan bo'lsak, uning yunon dramaturgiyasiga daxldorligi borasida fikrlar mavjud. Adabiy asarlarni turlarga ajratish masalasi dastlab yunon faylasufi Aristotel (miloddan avvalgi 384-322) davridan boshlangan bo'lsa, keyinchalik boshqa xalqlar abadiyotshunosligida rivojlandi. Aristotel dastlab asarlarni lirik, epik va dramatik turlarga ajratish bilan adabiy-nazariy tafakkur taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shadi. G'arb adabiyotida shakllangan adabiy asarlarni turlarga ajratish masalasi keyinchalik Sharq xalqlari ijodkorlari asarlarida keng talqinda bayon etila boshlagan. Xususan, bu jarayonga birinchilardan bo'lib „Ikkinchi Aristotel“ yoki „Al muallim as-soniy“ („Ikkinchi muallim“) nomini olgan Abu Nasr Farobiy (873-950) va „Uchinchi muallim“, „Fan sardori“, „Falsafa sultoni“ nomlarini olgan Abu Ali Ibn Sino (980-1037) o'z fikrlarini bildirishgan. Ular Aristotelning „Poetika“ asariga yozgan sharhlarida adabiy tur va janrlar haqidagi qarashlarini juda chuqur tahlil qilishgan va o'zlarining fikrlarini keltirib o'tishgan. Abu Nasr Farobiy she'riyat va dramaturgiyaning o'zaro aloqasini yanada yorqinroq aks ettirib berdi va Aristotel asaridagi she'r nazariyasini alohida izohlaydi. Aristotel fikricha, she'r bir qancha turlarga bo'linadi va ularning ba'zilari insonlarni yomon yo'ldan saqlasa, ba'zilari ruhiy sezgini o'stiradi. Aristotel bunday she'rlarni “ she'r navlari” (‘nav’ deganda janr nazarda tutilgan) deb aytadi va ularning tarkibiga satirani ham kiritadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi.-Toshkent: „O'zbekiston milliy ensiklopediyasi“ Davlat ilmiy nashriyoti, 2004.- 8-tom,212 b.
2. O'zbek tilining izohli lug'ati. 3- jild. – T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2007, 459 b.
3. Hotamov N, Sarimsoqov B. Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o'zbekcha izohli lug'ati. – T.: O'qituvchi, 1979, 273 b.
4. Macmillan For Advanced Learners. Printed and Bound in Malaysia, in 2010, 1319 b.
5. Stefan Trappen: „Satire “, in: Horst Brunnen/ Rainer Moritz (Hg.): „Literaturwissenschaftliches Lexikon“, Berlin 1997, 302 b.
6. Eckhard Henscheid: „Satire und Begriffsverirrung “, in : Henscheid/ Henschel/ Kronauer: „Kulturgeschichte der Mißverständnisse“, Stuttgart 1997, 188 b.

FRANCE

FRANCE

7. Kluge: „Etimologisches Wörterbuch der deutschen Sprache“, Berlin, New York 23 1995, 705 b.
8. Jürgen Brummack: „Satire“, in: „Fischer Lexikon Literatur“, Frankfurt/M.1996,Bd.3,1723 b.

